

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

ESHITISHIDA NUQSONGA BO'LGAN BOLALAR DIAGNOSTIKASI PREDMET VA VAZIFALARI

G'offorova Malika Panji qizi
ATMU Defektologiya yo'nalishi talabasi

Sattorova Mohira Aminqulovna
ATMU pedagogika kafedrasi dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshituv reabilitatsiyasining natijalariga ta'sir etuvchi omillar, xususan, eshitish buzilishining darajasi va bola rivojlanish sharoiti muhokama qilinadi. Kar va zaif eshituvchi bolalarni samarali o'qitish uchun ularning psixologik xususiyatlarini o'rganish va maxsus pedagogik yondashuvni shakllantirish zarurati ta'kidlanadi. Defektologiya va maxsus psixologiyaning rivojlanishi eshituv nuqsoniga ega bolalarga ta'lim-tarbiya jarayonini ilmiy asoslangan holda takomillashtirish imkoniyatini beradi. Shuningdek, maqolada psixologik-pedagogik tadqiqotlar nuqsonli bolalarni rivojlantirish, korreksiya qilish va kompensator yo'llarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etishi yoritiladi.

Kalit so'zlar: eshituv reabilitatsiyasi, eshitish nuqsoni, karlik, zaif eshituvchilik, defektologiya, maxsus psixologiya, pedagogik yondashuv, psixologik-pedagogik tadqiqotlar, kompensator rivojlanish.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga pedagogik va korreksion ta'sirning samarali natija berishi eshituv funksiyasining holatini o'z vaqtida o'rganishga bog'liq. Shuning uchun har qanday malakali surdopedagog eshituvni tekshirish metodlarini bilishi kerak. Audiologiya eshituv funksiyasini tadqiq qilish metodlarining ikki asosiy guruhiga ega: subyektiv metodlar - tekshiriluvchining subyektiv ko'rsatkichlarini qayd etishga asoslanadi; obyektiv metodlar - uning natijalari tekshiriluvchining hohish va irodasiga ham bog'liq bo'ladi. Psixoakustik yoki subyektiv metodlar qo'llanishi jihatidan sodda bo'lgani tufayli ko'proq qo'llaniladi. Biroq ularning natijasi tekshiriluvchining psixologik tayyorligi, berilayotgan signallarga adekvat yondashish hohishiga va boshqalarga bog'liq. Bundan tashqari obyektiv natija olish kerak bo'ladigan holatlar vaziyatdan qat'iy nazar ham bo'ladi, masalan, eshituv nogironlikni ekspertizasida kasbiy yaroqlilikni baholashda. Subyektiv metodlar kichik yoshdagi bolalarni tekshirishda, shuningdek intellektual va ruhiy nuqsonlarga ega bolalarni tekshirishda qo'llanilmaydi. Bizning Respublikamizda og'ir eshituv nuqsoniga ega bolalar uchun maxsus maktablar keng tarmoqlangan. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar ikki xil turli tipdagi maktablarda:

- ✓ kar bolalar uchun mo'ljallangan maktab;
- ✓ zaif eshituvchi va kech kar bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan maktabda ta'lim-tarbiya oladilar.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun esa xuddi shu nomdagi maktabgacha ta'lim muassasalari mavjud. Yuqorida qayd etilgan maktablardagi masqsad qilib qo'yilgan vazifalarni bilish uchun

eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar qanday guruhlarga bo'linishini bilish kerakdir. O'z-o'zidan bunday bolalar uchun mavjud maktablarning nomlari bizning diqqatimizni ushbu bolalarning barchasi eshitish qobiliyatining buzilish darajasiga qarab ikki asosiy guruhga bo'linishiga qaratadi. Tajribalarning ko'rsatishicha, turli eshitish nuqsoniga ega bolalarni birgalikda o'qitish yetarli darajada natija bermasligini ko'rsatdi. Eshituv nuqsonining turli darajadaliigi va ana shundan kelib chiqadigan ruhiyat shakllanishining xilma-xilligi, ularni o'qitish va tarbiyalashda turli sharoitlarning talab qilinishiga olib keladi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning defferensiyalashgan ta'lim olishlarini tashkil etish uchun turli tasniflash tamoyillari ma'lum (D.Kardano, J.Itar, Y.T.Speshnev). Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ilmiy asoslangan tasnifini yaratish zaruriyati tug'ildi. L.V.Neyman tomonidan yaratilgan eshitish nuqsonlari tasnifi eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni maxsus differensial o'qitishni amalga oshirish uchun pedagogik jihatdan mos keladi. Bolaning umumiy rivojlanishi uchun eshituv analizatorining normal funksiyasi alohida ahamiyatga ega. Eshitishning holati bolaning shaxs sifatida kamol topishida psixologik va nutqiy rivojlanishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Uning kelajakdagi taqdiri ko'pincha eshitish nuqsoni qaysi yoshda kelib chiqqaniga - nutq shakllanishida bolada ayrim lug'at boyligi va nutqiy muloqot tajribasi borligida sodir bo'lganligiga bog'liq. Shuning uchun qanchalik erta eshituv buzilishi aniqlansa va nuqson darajasi qayd etilsa, shunchalik erta reabilitatsiya choralari ko'riladi, bolaning umumiy rivojlanishiga eshituv nuqsoni shunchalik kam ta'sir etadi.

Eshituvni reabilitatsiya qilish natijalariga nutqning rivojlanish darajasidan tashqari eshituvning buzilish darajasi va eshitish nuqsonidan keyingi bola rivojlanish sharoiti ta'sir etadi. Ko'rsatib o'tilgan omillar orasida eng muhimi eshituv analizatori darajasi hisoblanadi. Shuning uchun uni aniqlash va baholash muhimligi ortadi, eshitish nuqsoni darajasini ko'rsatuvchi atamalar ahamiyati ham muhimdir (karlik, zaif eshituvchilik). Kar va zaif eshituvchi bolalarni samarali o'qitish uchun ularning har bir kategoriyasining psixologik xususiyatlarini bilish va ularning asosiy rivojlanish yo'llarini tasavvur eta olish kerak. Ular bilan olib boriladigan maxsus pedagogik ishning ilmiy asoslanishiga bo'lgan talab, ushbu bolalar har bir guruhining xususiyatlarini psixologik jihatdan chuqurroq o'rganish kerakligini ko'rsatdi. Shuning uchun respublikamizda defektologiyaning rivojlanishi bilan birga maxsus psixologiya ham shakllandi va rivojlandi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish jarayonini yaxshilash vositalarini izlashda maktab o'quv ishlarining hayot va ushbu bolalar uchun yengil mehnat faoliyati bilan bog'liqlikni oshirishni nazarda tutadi.

Psixologlar bolaning aqliy va ahloqiy rivojlanishining ijtimoiy shartlanganligini ishonarli qilib ko'rsatib berganlar. Ushbu metodologik muhim o'rin rus fiziologlari I.M.Sechenov va I.P.Pavlovlarining inson oliy asab faoliyati haqidagi ishlarida o'zining tabiiy-ilmiy mustahkam hozirda bolalarning nuqsonlari tuzilishini aniqlash maqsadida psixologik-pedagogik o'rganilmoqda, nuqsonni korreksiya qilishning optimal sharoitlari, nuqsonli bolalar rivojlanishining kompensator yo'llari ta'minlanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. D.A.Nurkeldiyeva, M.U.Hamidova "Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi" Toshkent 2016
2. Xasanov, M. A. (2015). Oligofreniya va aqli zaiflik: Teoriya va amaliyot. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
3. Mirzayeva, D. R. (2017). Maxsus ta'lim va defektologiya. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.

4. Abdullaeva, M. S. (2020). Aqli zaif bolalar bilan olib boriladigan korreksion ishlarga oid metodik qo‘llanma. Toshkent: Ma’naviyat va ma’rifat nashriyoti.
5. Ismoilova, G. A. (2018). Defektologiyaning asosiy yo‘nalishlari. Buxoro: Buxoro davlat pedagogika universiteti nashriyoti.
6. Hoshimov, U. Z. (2016). Aqli zaif bolalar uchun maxsus o‘quv dasturlari. Tashkent: Milliy universitet nashriyoti.